

ANREGUNGEN ZUR SCHUL- UND UNTERRICHTSENTWICKLUNG 6/2024

**AUSWERTUNGSBERICHT DER
ZENTRALEN KLASSENARBEIT 6
IM FACH MATHEMATIK**

Schuljahr 2023/24

Grundschule
Sekundarschule
Gemeinschaftsschule
Gesamtschule
Gymnasium
Berufliches Gymnasium
Förderschule
Berufsbildende Schule

ALLGEMEINES

Das Ziel der zentralen Klassenarbeit (ZKA) Mathematik im 6. Schuljahrgang ist es, individuelle, fachbezogene Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Bezug zu landesweit gültigen Maßstäben festzustellen.

Informationen zur Konzeption der zentralen Klassenarbeit sowie die Aufgaben der vergangenen Schuljahre finden sich auf dem Bildungsserver des Landes Sachsen-Anhalt /1/.

ERGEBNISSE IM ÜBERBLICK

Grundlage für den vorliegenden Auswertungsbericht sind die Ergebnisse von 9673 Schülerinnen und Schülern aus 198 Schulen.

Notenbezogene Auswertung

Tabelle 1 ist zu entnehmen, dass etwa ein Siebtel der Schülerinnen und Schüler sehr gute oder gute Klassenarbeitsergebnisse erzielte. Etwa 70 % der Lernenden erlangten ein Ergebnis im Notenbereich von 2 bis 4. Nicht mindestens ausreichende Leistungen zeigten etwa 27 % der Teilnehmenden.

Note	1	2	3	4	5	6
Halbjahresnote (in %)	5,6	27,5	34,1	23,7	8,0	1,1
Note ZKA (in %)	2,2	11,8	23,0	35,7	22,5	4,8

Tab. 1: Halbjahresnoten im 6. Schuljahrgang und Noten der ZKA (gerundete Angaben)

Der Landesmittelwert der ZKA beträgt 3,79 (s. Abb. 1). Wie in den vergangenen Jahren liegt der Landesmittelwert der Halbjahresnoten (3,04) unter diesem Wert.

Aufgabenbezogene Auswertung

Die Abbildungen 2 und 3 zeigen, dass Landesmittelwerte der Erfüllungsprozentsätze auf der Ebene der Aufgaben insgesamt zwischen 19 % (Aufg. 1e, AFB II) und 91 % (Aufg. 1a, AFB I) schwanken.

Aufgabe 1:

Der Durchschnitt der Landesmittelwert liegt in Aufgabe 1 insgesamt bei 57 %. Die Erfüllungsprozente in Aufgabe 1

Bei der Interpretation ist jedoch zu beachten, dass sich Halbjahresnoten und die Noten der ZKA auf unterschiedliche Kompetenzüberprüfungen beziehen.

Das 90 %-Perzentilband der Schulmittelwerte der Noten der zentralen Klassenarbeit reicht von 2,68 bis 4,56. Etwa die Hälfte dieser Schulmittelwerte liegt zwischen 3,43 und 4,14. Durchschnittliche Schulmittelwerte der Noten von 2,68 bis 3,43 erzielten 20 % der erfassten Schulen. Weitere 20 % erreichten Mittelwerte zwischen 4,14 und 4,56. Jeweils 5 % der Schulen liegen unterhalb des 5. Perzentils beziehungsweise oberhalb des 95. Perzentils.

Abb. 1: 90 %-Perzentilband der Schulmittelwerte der Halbjahresnoten und Noten der ZKA

variieren sehr stark. Im Einzelnen wurden Erfüllungsprozente zwischen 19 % (Aufg. 1e) und 91 % (Aufg. 1a) erreicht. Der überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler ist in der Lage, Dezimalbrüche zu vergleichen (Aufg. 1a, AFB I), Gleichungen durch inhaltliche Überlegungen zu lösen (Aufg. 1d, AFB I) sowie Größenangaben der Masse umzurechnen (Aufg. 1g, AFB I). Auffällig sind die niedrigen Landesmittelwerte beim Multiplizieren von gemeinen Brüchen (Aufg. 1b (1)),

AFB I), beim Berechnen des Flächeninhalts eines Rechtecks (Aufg. 1f, AFB I) sowie beim Angeben eines Bruchs als Teil vom Ganzen (Aufg. 1h, AFB II) und beim Zeichnen zueinander

senkrechter Geraden (Aufg. 1i, AFB I). Diese Aufgaben weisen zudem eine große Streuung der Erfüllungsprozentsätze auf.

Abb. 2: 90 %-Perzentilbänder, Landesmittelwerte und Anforderungsbereiche in Aufgabe 1

Aufgaben 2 bis 5:

Abbildung 3 zeigt, dass im Mittel weniger als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler die Kompetenzen nachweisen konnten, eine Planfigur zu vervollständigen (Aufg. 2a, AFB I) sowie ein Dreieck zu zeichnen (Aufg. 2b, AFB I). Beim Angeben und Begründen der Dreiecksart nach Seiten beträgt der Landesmittelwert der Erfüllungsprozentsätze nur 23 % (Aufg. 2c, AFB II). Ausgehend von den Rückmeldungen der Lehrkräfte ist die starke Streuung der Erfüllungsprozentsätze für die Aufgaben 2a und 2b auf unterschiedliche unterrichtliche Voraussetzungen in Hinblick auf den Kompetenzschwerpunkt *Dreiecke* zurückzuführen.

Die Erfüllungsprozentsätze von Aufgabe 3 verdeutlichen, dass der überwiegende Teil der Schülerschaften in der Lage ist, mithilfe eines Diagramms Aussagen sachgerecht zu ergänzen (Aufg. 3a, AFB II). Der höchste Landesmittelwert in den Aufgaben 2 bis 5 ist beim Darstellen von Informationen im Diagramm festzustellen (Aufg. 3b, AFB II). Das Beurteilen einer Aussage im Sachzusammenhang unter Verwendung dieses Diagramms gelingt dem überwiegenden Teil der Lernenden (Aufg. 3c, AFB III).

In Aufgabe 4a (AFB I) hat der Großteil der Schülerinnen und Schüler eine Information aus dem Text richtig entnommen. Demgegenüber stellen das Ermitteln von Vielfachen einer Größe (Aufg. 4b, AFB II) und das Rekonstruieren einer Aufgabenstellung im Sachzusammenhang (Aufg. 4c, AFB III) größere Hürden dar. Die Lehrkräfte signalisierten in ihren Rückmeldungen, dass Aufgaben, die die Lesekompetenz verstärkt erfordern, die Lernenden vor besondere Herausforderungen stellen. Die Erfüllungsprozentsätze der Aufgaben 4b und 4c bestätigen diese Rückmeldungen. Beim Anwenden der direkten Proportionalität auf Wertepaare (Aufg. 5a, AFB I) sind in Teilen der Schülerschaften noch Reserven erkennbar. Beim Anwenden der direkten Proportionalität im Sachkontext wurde ein Landesmittelwert der Erfüllungsprozentsätze von nur 25 % erreicht (Aufg. 5b, AFB II). Auch das Darstellen des Anteils einer Größe gelingt weniger als der Hälfte der Schülerinnen und Schüler (Aufg. 5c, AFB III).

Abb. 3: 90 %-Perzentilbänder, Landesmittelwerte und Anforderungsbereiche in den Aufgaben 2 bis 5

HINWEISE ZUR WEITERARBEIT

Kompetenzschwerpunkt *Dreiecke*

Auffällig sind die niedrigen Landesmittelwerte der Aufgaben 2a, 2b und 2c, die Kompetenzen aus dem Kompetenzschwerpunkt *Dreiecke* prüfen. Diese Aufgaben stellen dabei Routineaufgaben dar. *Dreiecke zeichnen* ist eine von den Schülerinnen und Schülern im Doppeljahrgang 5/6 zu entwickelnde inhaltsbezogene mathematische Kompetenz /2/. *Planfigur* und *Dreiecksarten nach Seiten und Winkeln* sind grundlegende Wissensbestände desselben Kompetenzschwerpunkts /2/. Für das erfolgreiche Weiterarbeiten in den folgenden Schuljahrgängen sind die im Doppeljahrgang 5/6 erworbenen Wissensbestände zu den Eigenschaften von Dreiecken von entscheidender Bedeutung. Im Mathematikunterricht sollte der Entwicklung dieser grundlegenden Kompetenzen durch die Verwendung von Routineaufgaben weiterhin Rechnung getragen werden. Diese Kompetenzen können durch regelmäßiges Wiederholen, z. B. in sogenannten täglichen Übungen, entwickelt werden. Auf Verstehensorientierung ausgerichtete Aufgaben sollten erst bearbeitet werden, wenn die zugrundeliegenden Kompetenzen hinreichend gut entwickelt sind.

Einführung von Signalworten im Mathematikunterricht

Ein wichtiger Bestandteil der Aufgaben sind die verwendeten Signalwörter (Operatoren). Signalwörter geben eine konkrete Handlungsanweisung, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern erwartet werden. Das bedeutet, dass verschiedene Signalwörter unterschiedliche Handlungen nach sich ziehen, verschiedene Lösungswege zulassen und dadurch gezielt unterschiedliche allgemeine mathematische Kompetenzen geprüft werden können. Es ist daher entscheidend, dass bereits im Unterricht und in Leistungserhebungen bei der Formulierung von Aufgabenstellungen konsequent auf die Verwendung unterschiedlicher Signalwörter geachtet wird. Das Markieren von Signalwörtern in Aufgabenstellungen und Kommunizieren der zu erwartenden Tätigkeit (z. B. im Unterrichtsgespräch) ist eine Möglichkeit, um Schülerinnen und Schüler schrittweise an die Funktion von Signalwörtern heranzuführen. Dies kann am Beispiel der Aufgabe 2c verdeutlicht werden (s. Abb. 4).

Bei dieser Aufgabe wird die Kompetenz des Angebens und Begründens der Dreiecksart nach Seiten geprüft. Das Signalwort *Begründen* erfordert, Sachverhalte unter Nutzung von Regeln und mathematischen Beziehungen auf kausale

Gegeben ist ein Dreieck ABC mit:

$$b = AC = 6 \text{ cm}, c = AB = 6 \text{ cm}, \alpha = \sphericalangle BAC = 50^\circ$$

- c) Gib für das Dreieck ABC die Dreiecksart nach Seiten an. Begründe deine Angabe.

Das Dreieck ABC ist gleichschenkelig.
Die Längen der Seiten b und c stimmen überein.

Abb. 4: Aufgabe 2c und korrekte Schülerlösung

Zusammenhänge zurückzuführen. Die Art des Vorgehens kann frei gewählt werden /3/.

Die Gleichschenkligkeit des betrachteten Dreiecks wird auf das Übereinstimmen zweier Seitenlängen des Dreiecks zurückgeführt. Das schriftliche und mündliche Begründen solcher einfachen kausalen Zusammenhänge stellt einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der allgemeinen mathematischen Kompetenz *mathematisch argumentieren* dar. In diesem Zusammenhang hat es sich bewährt, Begründungen in den Schuljahrgängen 5 und 6 zunächst bei einfachen mathematischen Sachverhalten zu üben. In Abhängigkeit vom Aufgabenkontext und der zu prüfenden allgemeinen mathematischen Kompetenzen kann die Art des Vorgehens durch eine Anpassung der Aufgabenstellung eingeschränkt werden, z. B. „Begründe rechnerisch ...“; „Begründe ohne weitere Rechnung ...“; „Begründe mithilfe der Abbildung ...“. Bei Aufgaben, die eine freie Wahl des Vorgehens (zeichnerisch oder rechnerisch) zulassen, bietet es sich an, die Vorgehensweisen im Unterricht z. B. anhand der Gegenüberstellung unterschiedlicher Lösungswege zu reflektieren und so die Lernenden zu befähigen, geeignete Lösungsverfahren bewusst auszuwählen.

In zunehmend komplexen Sachkontexten kann die Begründungstiefe ein wichtiger Ansatzpunkt zur Differenzierung im Unterricht sein. So können Begründungen mit unterschiedlicher Art des Vorgehens und Tiefe vorgegeben werden und durch die Schülerinnen und Schüler im Sinne der Vollständigkeit bewertet werden. Es ist wichtig, Schülerinnen und Schüler frühzeitig vielfältige Begründungsaufgaben in schriftlicher und mündlicher Form bearbeiten zu lassen. Die Qualität der Begründungen im Hinblick auf die Verwendung der mathematischen Fachsprache und Form sowie Begründungstiefe kann im Unterricht regelmäßig als Möglichkeit genutzt werden, um mathematisch zu kommunizieren.

Strategien zum Verstehen mathemathaltiger Texte

Die allgemeine mathematische Kompetenz *Probleme mathematisch lösen* umfasst auch die Kompetenzen, Aufgabentexte inhaltlich zu erschließen, diese zu analysieren und aufgabenrelevante Informationen zu entnehmen /2/.

Der folgende Text informiert über Kartenverkäufe eines Freibads. Dabei sind die Anzahlen der verkauften Karten gerundet.

„Im Jahr 2022 wurden 8 500 Ferienkarten und 24 000 Tageskarten verkauft. Im Jahr 2023 wurden 7 900 Ferienkarten verkauft. Es wurden 3 000 Tageskarten weniger verkauft als 2022. Eine Tageskarte kostet 4 Euro.“

Abb. 5: Aufgabe 4 und geeignete Markierungen zur Erschließung des Textes

In Aufgabe 4 werden Informationen zum Sachzusammenhang in einem einfachen Text gegeben (s. Abb. 5). Mathemathaltige Texte haben häufig eine hohe Informationsdichte, enthalten in der Regel nicht aufgabenrelevante Informationen und sind gekennzeichnet durch sich ändernde Bezüge. Die Kompetenz mathemathaltige Texte zu verstehen, wird zwar durch die Förderung der Lesekompetenz in den anderen schulischen Fächern unterstützt, muss aber durch geeignete Lesestrategien im Mathematikunterricht vertiefend entwickelt werden.

Eine wichtige Strategie ist das Markieren von wichtigen Informationen im mathemathikhaltigen Text. So können Schülerinnen und Schüler durch Markierungen zwischen aufgabenrelevanten und nicht aufgabenrelevanten Informationen unterscheiden oder aber aufgabenspezifisch durch unterschiedliche Arten von Markierungen direkte Bezüge im Hinblick auf den Sachzusammenhang bzw. zu den Teilaufgaben herstellen (s. Abb. 5). Die Qualität der Markierungen bietet Möglichkeiten zur Differenzierung im Unterricht. Eine weitere Strategie ist das Wiedergeben der Informationen des Textes in eigenen Worten z. B. im Unterrichtsgespräch. Durch den wechselseitigen Austausch und die direkte Rückmeldung durch die Mitlernenden sowie der Lehrkraft können hier Probleme im Textverständnis oder falsch erfasste Bezüge zwischen Informationen im Text als Anlass zum mathematischen Kommunizieren genutzt werden. Auch das Übertragen relevanter Informationen in eine geeignete, beschriftete Skizze sowie das strukturierte Erfassen von gegebenen und gesuchten Größen können Ansatzpunkte sein, um die Kompetenz, mathemathikhaltige Texte zu erfassen, weiterzuentwickeln /4/.

Die Aufgabe 4c erfordert die Rekonstruktion einer Aufgabenstellung im Sachzusammenhang. Diese Kompetenz verlangt ein tiefergehendes Erfassen des Textinhaltes, da zunächst das Erschließen der Struktur der gegebenen mathemathischen Symbolsprache gelingen muss, um diese anschließend im Sachkontext zu interpretieren. Das Rekonstruieren von Aufgabenstellungen kann z. B. durch Schreiben von Rechengeschichten vorbereitet werden. Die Komplexität der zu rekonstruierenden Aufgabenstellung kann durch die Struktur des gegebenen Terms (z. B. als einfache Summe) gesteuert werden.

Es ist zu empfehlen, die beschriebenen Strategien in vielfältigen inner- und außermathemathischen Kontexten anzuwenden, um die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, in Leistungserhebungen Texte und Aufgabenstellungen richtig zu erfassen.

Heuristische Strategien und Hilfsmittel bewusst anwenden

Die Ergebnisse zeigen, dass es im Mittel weniger als der Hälfte der Schülerinnen und Schüler gelingt, den Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen (Aufg. 1f, AFB I). Die Kompetenz, vom arithmetischen Mittel auf eine Zahl zu schließen, gelingt im Mittel sogar weniger als jedem fünften Lernenden (Aufg. 1e, AFB II). Den *Umfang und Flächeninhalt von Rechtecken* sowie das *arithmetische Mittel berechnen* sind von den Lernenden im Doppeljahrgang 5/6 zu erwerbende inhaltsbezogene mathemathische Kompetenzen /2/. Die vielfältig auftretenden Fehler weisen darauf hin, dass Teile der Schülerschaften nicht über eine Vielzahl bewusst einzusetzender heuristischer Strategien oder Hilfsmittel verfügen, um mathemathische Probleme zu lösen.

Die allgemeine mathemathische Kompetenz *Probleme mathemathisch lösen* umfasst auch das Nutzen heuristischer Strategien und Hilfsmittel /2/. Die Schülerinnen und Schüler sollten durch den Unterricht vielfältige heuristische Strategien und Hilfsmittel kennenlernen und dazu befähigt werden, diese situationsgerecht und flexibel auszuwählen und zu

reflektieren. Am Ende des Schuljahrgangs 6 sollten Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, folgende heuristische Strategien und Hilfsmittel zur Problemlösung anzuwenden:

Heuristische Strategien	Heuristische Hilfsmittel
<ul style="list-style-type: none"> • Vorwärtsarbeiten • Rückwärtsarbeiten • systematisches Probieren • Zurückführen auf Bekanntes 	<ul style="list-style-type: none"> • informative Figur (z. B. Planfigur) • Überschläge nutzen

Tab. 2: Relevante heuristische Strategien und Hilfsmittel im Schuljahrgang 6 /2/

Dies kann nur gelingen, wenn das Entwickeln von Lösungsverfahren bzw. das Herangehen an mathemathikhaltige Problemstellungen bewusst zum Gegenstand des Unterrichtsgesprächs gemacht wird. Dazu sollten Schülerinnen und Schüler die Problemstellung in eigenen Worten wiedergeben sowie zur Lösung relevante Informationen aus der Aufgabenstellung entnehmen und von entbehrlichen Informationen unterscheiden können. Die Auswahl heuristischer Strategien und Hilfsmittel durch die Lernenden sollte insbesondere beim Neuerwerb durch die Lehrkraft angeleitet und unterstützt werden. Es ist hilfreich, anfänglich für die Lösung einer Aufgabe geeignete heuristische Strategien oder Hilfsmittel vorzugeben. Für die Entwicklung der allgemeinen mathemathischen Kompetenz *Probleme mathemathisch lösen* ist es entscheidend, Lösungswege sowie genutzte heuristische Strategie und Hilfsmittel kritisch zu reflektieren und alternative Lösungswege zu prüfen /5/.

Quellen:

- /1/ Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Zentrale Klassenarbeit Mathematik Schuljahrgang 6. Magdeburg. URL: https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/unterricht/sekundarschule/mathematik/vera_8_und_zka.htm
- /2/ Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2019): Fachlehrplan Sekundarschule Mathematik. Magdeburg.
- /3/ Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (Hrsg.) (2016): Signalworte (Operatoren) für Arbeitsaufträge im Fach Mathematik. Überarbeitung der Fassung vom Januar 2011.
- /4/ Schmitz, A., Karstens, F. Lesestrategien zur Unterstützung des Verstehens von Textaufgaben. Vermittlung und Routinen im Mathematikunterricht aus Sicht von Lehrkräften und Lernenden. Journal für Mathematik-Didaktik (2022).
- /5/ Friedrich Zech (2002): Grundkurs Mathematikdidaktik. Beltz Verlag.

Impressum

Herausgeber: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA)

Redaktion: Steve Wohlfarth

© ⓘ ⓘ Sie dürfen das Material weiterverbreiten, bearbeiten, verändern und erweitern. Sie müssen den Urheber nennen und kennzeichnen, welche Änderungen Sie vorgenommen haben. Sie müssen das Material und Veränderungen unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergeben. Die Rechte für Fotos, Abbildungen und Zitate für Quellen Dritter bleiben bei den jeweiligen Rechteinhabern.

<https://lisa.sachsen-anhalt.de>